

HOZIRGI RIVOJLANGAN JAMIYATDAGI MAHALLIY, MINTAQAVIY, UMUMBASHARIY EKOLOGIK MUAMMOLAR

Karamatova Dilfuza Saidovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201811>

Insoniyat tarixida tabiat, jamiyat va inson orasidagi munosabatlar misli ko'rilmagan darajada tez rivojlandi. Buning asosiy sababi:

1. Insoniyat juda tez ko'paydi. Bir asrda 1 miliaardan 6 mlyardga yetdi.
2. Yer osti yer usti qazilma boyliklaridan foydalanish o'zining eng so'ngi nuqtasiga yetdi.
3. Sanoat ishlab chiqarish tez rivojlandi.
4. Aholi yashash sharoitini yaxshilash maqsadida yangi-yangi qishloq va shaharlar, ko'cha va hiyobonlar qurildi.
5. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida dashtlar, yaylovlar, bog'lar, tog' va tog' oldi hududlar ham qishloq-xo'jaligi ekin maydonlariga aylantirildi.
6. Yer, suv, o'rmon, yer osti va yer usti qazilma boyliklaridan pala-partish foydalanildi. Oqibatda bularning hammasi birlashib inson bilan tabiat orasidagi munosabatlarning tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi.

Xususiy monopoliyani rivojlantirish bilan tabiiy zaxiralarni talon-taroj qilish yanada kuchaygan. XX asrning 40-yillarining guvohi bo'lgan J. Renker Amerika ishlab chiqarishini kuzatib uning tabiiy zaxiralari quyidagicha baho bergan:

1. Turli maqsadlar uchun o'rmonlar kesilgan yoki yoqib yuborilgan.
2. Tuproq unumdorligi keskin pasaygan, tarkibi o'zgarmoqda.
3. Suv manbalari o'ta ifloslangan, tarkibi o'zgarmoqda.
4. Dashtlarda chorva mollari haddan tashqari ko'payib ketgan.
5. Yer osti va yer usti mineral zaxiralari nobud qilingan.
6. Tabiat himoyasi inson nazaridan chetda qolmoqda.

Rossiya tabiatini muhofaza qilish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Pyotr I va uning otasi tomonidan tabiatni avaylab asrash borasida 70 dan ortiq farmonlar e'lon qilingan edi. Afsuski, Yekaterina 11 podsholik taxtiga chiqqandan keyin pomeschiklarga o'rmondan hohlaganlaricha foydalanishga izin berdi. Oqibatda, kemasozlik uchun bebaho tabiat go'zalligi bo'lgan qimmatli o'rmonlarni talon-taroj qilishdi. Bunday bedodliklarning guvohi bo'lgan ulug' rus yozuvchisi A.P.Chexov «Vanya tog'a» asari qahramoni doktor Astrov nomidan bunday norozilik bildirgan edi:

«Rus o'rmonlari bolta ostida ingramoqda, miyad-milyard daraxtlar nobud bo'lmoqda, qush va hayvonlarning makoni tugatilmoqda, daryolar sayozlashib qurib qolmoqda, go'zal tabiat manzaralari abadul abad tugamoqda, bularning barchasiga sabab yalqov kishilarning yerdan egilib-egilib o'tin terishga bo'yni yor bermasligidir».

Mahalliy ekologik muammolar.

«Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi, juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, qo'l qovushtirib o'tirish o'z-o'zini o'limga mahkum etish bilan barobardir» degan edilar yurtboshimiz, haqiqatdan ham, ekologik muammolar allaqachon milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylanib ulgurgan.

Tabiat, jamiyat va inson orasidagi muayyan qonuniyatlarning buzilishi o`nglab bo`lmas ekologik halokatlarga olib keldi.

Mamlakatimizda o`ta dolzarb bo`lib turgan ekologik muammolar quyidagilardan iborat:

1. Dehqonchilik uchun yaroqli bo`lgan yerlarning cheklanganligi va sifat-tarkib, ya'ni unumdorlik darajasining pasayib ketayotganligi hech kimga sir emas. Mamlakatimizning 447,4 ming kvadrat kilometrdan ortiq bo`lgan yer maydonining 10% idangina dehqonchilikda foydalanish mumkin. O`zbekistonda aholining zichligi 1 kvadrat kilometrda 51,4 kishiga to`g`ri kelsa, buko`rsatkich Qozog`istonda-6,1, Turkmanistonda-9,4, Qirg`izistonda-22,7 kishini tashkil etgan holda, mamlakatimizda jon boshiga 0,17 gektar ekin maydoni to`g`ri kelsa, bu raqam Qirg`izistonda-0,26, Ukrainada-0,59, Rossiyada-0,67, Qozog`istonda- 1,54 gektarni tashkil etadi.

2. Tuproqning cho`llanishi, nurashi va sho`rlanish hodisasi ro`y bermoqda. Nurashga qarshi yetarlicha ishlar qilinmaganligi sababli, shamol va suv eroziyasi oqibatida, tuproq unumdorligi keskin kamayib, uning unumdorlik darajasi 100 ballik baholash mezonini bo`yicha baholaganda 50- 51% ga tushib qolganligi o`ta achinarli holatdir. Mamlakatimizda 2 million gektardan ortiq yer maydonlari yoki sug`oriladigan yerlarning deyarli yarmi buzilish xavfi ostida qolgan. Yerlarning o`ta sho`rlanib borayotganligi mamlakatimiz uchun eng yirik ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Sobiq sho`rolar davrida yerlarni ommaviy suratda o`zlashtirish, hatto meloratsiyaga yaroqsiz maydonlarni ham qayta muomalaga kiritilishi, so`nggi 50 yilda sug`oriladigan yer maydonlarining 2,46 million gektardan 4,28 million gektarga yetishi, birgina so`ngi (1975-1985y) o`n yilda 1 million yangi yerlarning o`zlashtirilishi, 1990 yilga kelib sug`oriladigan yer maydonlarining 1985 yilga qaraganda 1,5 barobar ko`payish holatlari kuzatilgan.

3. Paxta monokulturasida - 1970-1990 yillarda O`zbekiston qishloq xo`jaligi ekinlari orasida paxtaning salmog`i 70-75% ga yetganligi sababli tuproq tarkibida paxta uchun zarur bo`lgan oziqalar miqdorining keskin kamayib ketishi, tuproqda paxtaga xos bo`lgan kasallik va zararkunandalarning ko`payib ketganligi, oqibatda, tuproq unumdorligining pasayishi, fizik-kimyoviy xossalari-ning yomonlashuvi, tuproqda nurash va buzilish jarayonlarining tezlashishiga olib keldi.

4. Tuproqning har xil sanoat va maishiy chiqindilar bilan ifloslanishi hozirgi kunda ham shiddatli davom etmoqda. Mineral o`g`itlarni, turli zaharli kimyoviy vositalarni, sanoat va qurilish materiallarini saqlash, tashish va ulardan foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida ham tuproq ifloslanmoqda. Mamlakatimizda qattiq maishiy chiqindilar tashlanadigan 230 dan ortiq chiqitxonalar mavjud bo`lib, ulardan o`rtacha 30 million kub metr chiqit to`planadi. Bularning barchasi geologik - gidrogeologik, geografik, ekologik shart-sharoitlari o`rganilmasdan tashkil etilgan tadbirlar bo`lib, qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirib, oddiy ibtidoiy usulda, ko`mib tashlanmoqda. Yagona Toshkent maishiy chiqindilar tajriba zavodi 1991 yildan ishlay boshlagan bo`lib, shuni alohida ta'kidlash lozimki, bular unumdor yerlarni band qilish yoki tuproqni ifloslantirish bilan bir vaqtda suv havzalarini, atmosfera havosini, aholi yashash joylarini va eng achinarlisi insonni zaharlamog`da.

5. Suv tanqisligi muammosi. O`zbekistonning eng yirik ekologik muammolaridan biri, suv zaxiralarning (yer osti, yer usti suv) o`ta taqchilligi hamda ifloslanganligi katta tashvish solmog`da. Mamlakatimizda suv zaxiralari juda cheklangan bo`lib, yiliga Amudaryo 78 kub

kilometr va Sirdaryo 36 kub kilometr suv beradi. Bu daryolar Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridan boshlanganligi sababli ulardan ortganigina bizgacha yetib keladi. Uning ustiga Orolni suv bilan ta'minlash ham ushbu daryolar zimmasida turadi.

6. Atmosfera havosining ifloslanishi muammosi.

Yirik sanoat inshootlari joylashgan Navoiy, Olmaliq, Chirchiq, Angren, Farg'ona, Bekobod shaharlari havosi tarkibida CO₂ ning miqdori normadagi 0,03% emas, balki 0,05%ga yetganligi tashvishli holatlardan hisoblanadi. Soha mutaxassislarining ma'lumotlariga qaraganda har yili respublikamiz atmosfera havosiga 4 million tonna turli xil zaharli modda va elementlar qo'shilmoqda. Jumladan, ushbu chiqindilarning 50% i uglerod oksidi, 15% i uglerod chiqindilari, 14% i oltingugurt qo'sh oksidi, 9% i azot oksidi, 8% i turli xil qattiq moddalar bo'lib, qolgan 4% esa o'ziga xos o'ta kuchli zaharli moddalarga to'g'ri keladi.

7. Atmosfera haroratining isib borishi, chang-to'zon bilan ifloslanishi. Atmosfera havosining isib borish yirik sanoat inshootlaridan chiqayotgan turli xil zararli gazlar, kislotali yomg'irlar orqali issiqxona effekti paydo bo'lishi oqibatida, havo haroratining isib ketish holati kuzatilmoqda.

Mamlakatimiz arid mintaqada joylashganligi sababli namlikning kamligi tuproq yuza qatlaminig isib ketishiga sabab bo'lmoqda. Qizilqum, Qoraqum, qolaversa so'ngi o'n yilliklarda paydo bo'lgan Orol qum sahrosi oqibatida harorat isishi bilan bir qatorda, juda mayda chang zarralarining atmosfera havosiga ko'tarilib, ifloslantirishi allergik, nafas bo'g'ma kabi kasalliklarining sezilarli darajada o'sganligi keskin kuzatilmoqda.

8. Tojikiston alyumin zavodining atrof muhitga ta'siri. 70 yillarning o'rtalarida Tojikiston alyumin zavodining ishga tushirilishi munosabati bilan mamlakatimizning Surxondaryo viloyatiga qarashli bir qator tumanlarida ekologik vaziyat juda yomonlashdi. Yillik alyumin mahsuloti ishlab chiqarish quvvati 520 000 tonnaga teng bo'lib, atmosfera havosiga ftorli vodorod, uglerod oksidlari, azot va oltingugurt oksidlari kabi zaharli birikmalarni chiqaradi. Bir tonna alyumin ishlab chiqarish uchun 40-45 kg ftor sarflanib, shundan 63-68 % i ftorli vodorod shaklida havoga ko'tariladi. Bu holat, ayniqsa, viloyatning Uzun, Sariosiyo, Denov, Oltinsoy tumanlarida o'zining shiddatli reaksiyon holati bilan salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. XX asr so'ngidagi olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra yuqorida qayd etilgan tumanlari havo va tuproqlaridagi ftorli vodorodning miqdori normadagidan 12-24 marotaba ko'p ekanligi o'ta achinarli holdir. Ushbu hududlar tuproqlarida 2,5-2,9 % gacha, hayvon sutida 13,2-15,6 % gacha, kartoshkada 20-24 % gacha, qatiqda 13-18 % gacha, olmada 20-25 % gacha, anorda 20-27 % gacha ftorli vodorod borligi aniqlangan. Zavoddan 45000 tonnagacha har xil tutunlar havoga chiqarilib, shundan 116 tonnasi ftorli vodorod, 21000 tonnasi oltingugurt oksidlari, qolganlari turli xil boshqa gazlardan iboratdir. Ularning ta'siri bugungi kunga kelib Sho'rchi, Qumqo'rg'on tumanlarida yashovchi aholiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti. Oqibatda ayollarda homilaning erta tushishi, tug'ishdan kelib chiqadigan kasalliklarning 2,5 marotaba oshganligi, o'lik tug'ish holatlari, inson organizmida ftor, xrom, surma kabi elementlar miqdorining ortganligi, qandli diabed kasalligi (1990 yildagiga nisbatan) 2005 yilga kelib 2,5-3,0 barobarga oshganligi, allergik kasalliklarning (2000 yilga nisbatan) 2006 yilga kelib, deyarli ikki barobarga ortganligi kuzatilgan. So'ngi 20 yilda ipak qurti yetishtirish Sariosiyo va Uzun tumanlari ishlab chiqarishidan olib tashlangan, dunyoga mashhur bo'lgan har donasi 1 kg keladigan Dashnobod anorlari standart talablarga mutlaqo javob bermay qolgan.

References:

1. Karimov I.A O`zbekiston buyuk kelajak sari. Toshkent, « O`zbekiston», 1998.
2. Alibekov L.A Nishonov S.A. Fan - texnika taraqqiyoti, tabiat va inson. Toshkent «O`zbekiston», 1984.
3. Buro`gin V.A., Martsinkovskaya M. I. Selskoe xozyastvo i ekologiya. Toshkent, «Mehnat», 1990.
4. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish va o`zgartirish. Toshkent, «O`qituvchi», 1980.
5. Baratov P. O`zbekiston tabiiy geografiyasi Toshkent, « O`qituvchi», 1996.
6. To`xtaev A. Hamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent, «O`qituvchi» 1994.
7. Zokirov X.X. Dehqonchilik kimyosiga doir qo`llanma. Toshkent, «universitet», 1998.

